

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Бозорова Ирина Жуманазаровна, доктор философии по экономическим наукам (Phd), и.о.доцента кафедры Алгоритмы и технологии программирования Каршинского государственного университета, +998996670543, i.bozorova667@mail.com

Аннотация. В статье рассматривается роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) как ключевого фактора совершенствования экономики в условиях информационного общества. Анализируется влияние ИКТ на трансформацию бизнес-моделей, повышение производительности труда и конкурентоспособности, а также на устойчивое развитие и экологическую ответственность. Обсуждаются проблемы внедрения ИКТ, включая необходимость значительных инвестиций, квалификацию кадров и обеспечение кибербезопасности. Описаны перспективы использования новейших технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и 5G, для дальнейшего экономического роста.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, экономика, информационное общество, конкурентоспособность, устойчивое развитие, автоматизация, инновации, кибербезопасность, искусственный интеллект, блокчейн.

В современных условиях информационное общество стало важнейшей фазой в развитии человечества, где информация и знания приобретают статус стратегических ресурсов. В этом контексте особое значение имеют информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые представляют собой совокупность инструментов, методов и систем для создания, хранения, передачи и обработки данных. Развитие ИКТ оказывает существенное влияние на экономику, стимулируя инновации, повышая производительность труда и оптимизируя процессы управления.

Роль ИКТ в модернизации экономики. Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в трансформации различных сфер экономики. Во-первых, ИКТ способствует созданию новых бизнес-моделей, таких как электронная коммерция, удаленная работа, «умные» цепочки поставок и цифровая логистика. Эти модели повышают

гибкость компаний и позволяют эффективнее реагировать на запросы потребителей.

Во-вторых, использование ИКТ в производственных и управленческих процессах позволяет значительно повысить производительность труда и снизить издержки. Примерами могут служить автоматизация производственных процессов, внедрение систем управления ресурсами (ERP) и использование облачных решений для хранения данных.

Автоматизация производственных процессов — это внедрение технологий, позволяющих заменить или улучшить традиционные методы работы за счет автоматизированных систем и оборудования. В условиях цифровизации экономики автоматизация становится неотъемлемым элементом, поскольку способствует значительному повышению эффективности, снижению затрат и улучшению качества продукции.

Повышение производительности и сокращение затрат. Автоматизация позволяет предприятиям оптимизировать производственные процессы, что приводит к значительному увеличению производительности. За счет использования роботов, автоматических систем управления и интеллектуальных машин компании могут выполнять больший объем работы за меньшее время и с минимальными затратами. Это особенно актуально для крупных промышленных предприятий, где автоматизация помогает существенно сократить издержки на рабочую силу, сырье и энергетические ресурсы.

Улучшение качества продукции и минимизация ошибок. Автоматизация способствует повышению качества выпускаемой продукции за счет минимизации ошибок, обусловленных человеческим фактором. Системы автоматического контроля и роботизированные производственные линии обеспечивают точность выполнения операций и стабильность качества, что позволяет избежать брака и повысить удовлетворенность потребителей.

Снижение влияния человеческого фактора. Автоматизация снижает зависимость производственных процессов от квалификации и навыков работников. Это уменьшает влияние человеческого фактора, который может приводить к ошибкам и снижению эффективности. Современные автоматизированные системы способны работать с минимальным вмешательством человека, что особенно важно в условиях нехватки квалифицированных специалистов.

Гибкость и адаптивность к изменениям. Цифровые системы управления производством позволяют предприятиям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и требованиям потребителей. Автоматизация позволяет оперативно перенастраивать производственные линии, интегрировать новые

технологии и выпускать продукцию под заказ, что делает производство более гибким и адаптивным. Это особенно актуально в условиях цифровой экономики, где потребности и предпочтения клиентов меняются быстро, а рынок требует гибкости и оперативности.

Улучшение конкурентоспособности и привлечение инвестиций. Предприятия, внедряющие автоматизацию, получают конкурентные преимущества за счет высокой эффективности, меньших затрат и возможности быстрее реагировать на потребности рынка. Это привлекает внимание инвесторов, которые стремятся вкладывать средства в компании, способные поддерживать и развивать современные технологии, что, в свою очередь, способствует дальнейшему экономическому росту.

Поддержка устойчивого и экологически ответственного производства. Автоматизация помогает оптимизировать использование ресурсов и снижать негативное воздействие на окружающую среду. Благодаря точным алгоритмам и системам мониторинга предприятия могут контролировать потребление энергии и материалов, минимизировать отходы и перерабатывать ресурсы. Это поддерживает концепцию устойчивого производства, соответствующую целям цифровой экономики, направленным на экологическую ответственность и энергоэффективность.

Автоматизация производственных процессов играет ключевую роль в цифровизации экономики, так как обеспечивает более высокую производительность, улучшенное качество продукции и гибкость в реагировании на изменения рынка. Внедрение автоматизированных систем позволяет предприятиям достигать новых уровней эффективности, снижать издержки и привлекать инвестиции, что делает их более конкурентоспособными на глобальном рынке. В конечном счете, автоматизация способствует развитию устойчивой, эффективной и экологически ответственной цифровой экономики.

Эти технологии позволяют предприятиям улучшать контроль за ресурсами и минимизировать операционные расходы.

В-третьих, ИКТ помогает формировать новый вид экономики, основанной на знаниях и инновациях. Благодаря доступу к информации и данным, а также возможностям анализа больших данных (Big Data), компании и государства могут разрабатывать и внедрять более эффективные решения, ориентированные на потребности общества и бизнеса. Это становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности на глобальном рынке.

В современном цифровом мире Big Data (большие данные) стала мощным инструментом для повышения конкурентоспособности компаний и

государств. Обработка и анализ огромных объемов данных позволяют организациям принимать обоснованные решения, лучше понимать потребности клиентов, прогнозировать тенденции и оптимизировать внутренние процессы. Рассмотрим ключевые аспекты, которые делают Big Data важным фактором конкурентоспособности.

Использование больших данных позволяет компаниям анализировать поведение и предпочтения клиентов на более глубоком уровне. Собирая и анализируя данные о покупательских привычках, активности в интернете, предпочтениях в продуктах, компании могут адаптировать свои предложения к нуждам конкретных целевых групп. Такой персонализированный подход способствует улучшению клиентского опыта, повышает лояльность потребителей и дает бизнесу значительное конкурентное преимущество.

Big Data позволяет компаниям получать подробную информацию о своих операциях и выявлять области, где можно оптимизировать процессы. Например, данные о производительности оборудования и временные параметры работы сотрудников помогают выявить слабые места и уменьшить издержки. Применяя алгоритмы анализа данных, организации могут повысить эффективность, снизить расходы на производство, логистику и управление запасами, что ведет к сокращению издержек и повышению прибыльности.

Данные играют ключевую роль в разработке эффективных маркетинговых стратегий. Big Data позволяет компаниям оценивать результаты рекламных кампаний, анализировать поведение клиентов и корректировать подходы в реальном времени. Это помогает выбрать наиболее эффективные каналы продвижения, точнее ориентировать рекламу на целевые аудитории и улучшать показатели конверсии, что делает маркетинг более продуктивным и экономически выгодным.

Big Data позволяет прогнозировать будущие тенденции и изменяющиеся потребности рынка. Анализ данных о макроэкономических показателях, спросе, потребительском поведении и других параметрах позволяет компаниям предвидеть изменения на рынке, адаптировать бизнес-модели и разрабатывать новые продукты в соответствии с будущими трендами. Кроме того, анализ больших данных помогает управлять рисками, заранее выявляя потенциальные угрозы для бизнеса, будь то экономические кризисы, сбои в поставках или изменения потребительских предпочтений.

Big Data стимулирует инновации, позволяя компаниям разрабатывать новые продукты и услуги на основе анализа предпочтений и поведения потребителей. Например, в ритейле данные о покупательских привычках позволяют разрабатывать персонализированные предложения и создавать

уникальные продукты под запросы потребителей. Это помогает компаниям выделиться среди конкурентов и укрепить позиции на рынке.

Big Data помогает компаниям быстрее и точнее принимать решения. Традиционные методы анализа часто занимают много времени, тогда как автоматизированные алгоритмы Big Data позволяют анализировать и обрабатывать большие объемы данных в реальном времени. Быстрая и точная аналитика помогает организациям мгновенно реагировать на изменения рынка, корректировать стратегии и оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям.

Big Data помогает улучшать качество обслуживания за счет анализа обратной связи, поведения и запросов клиентов. Например, с помощью больших данных компании могут прогнозировать спрос, определять наиболее удобные для клиентов каналы взаимодействия и предоставлять персонализированные рекомендации. Это способствует улучшению клиентского сервиса и повышению удовлетворенности клиентов, что, в свою очередь, способствует укреплению конкурентоспособности.

Big Data стала мощным фактором повышения конкурентоспособности компаний и организаций. Использование больших данных позволяет глубже понимать потребности клиентов, оптимизировать процессы, улучшать маркетинг и разрабатывать инновационные продукты. Компании, которые эффективно используют Big Data, могут быстрее адаптироваться к рыночным изменениям, лучше удовлетворять запросы клиентов и снижать операционные затраты, что дает им значительное преимущество на глобальном рынке.

Влияние ИКТ на конкурентоспособность и устойчивость экономики. Информационно-коммуникационные технологии способствуют повышению конкурентоспособности экономик за счет таких факторов, как инновационность, качество услуг, снижение издержек и улучшение логистики. Например, благодаря ИКТ компании могут быстрее разрабатывать и выводить на рынок новые продукты, что повышает их конкурентные преимущества.

ИКТ также способствует устойчивому развитию, обеспечивая более рациональное использование природных ресурсов и минимизацию экологического воздействия. Так, технологии интернета вещей (IoT) позволяют компаниям мониторить и управлять потреблением энергии и ресурсов в реальном времени, что способствует созданию «умных» городов и способствует экологически ответственному развитию.

Проблемы и вызовы внедрения ИКТ в экономике. Несмотря на положительное влияние ИКТ, существуют и определенные проблемы, связанные с их внедрением. Во-первых, для использования ИКТ необходимы

значительные инвестиции, что может быть труднодоступно для малых и средних предприятий. Во-вторых, использование ИКТ требует высокой квалификации работников, что актуализирует необходимость модернизации системы образования и переподготовки кадров.

Кибербезопасность также представляет собой серьезный вызов для экономик, ориентированных на ИКТ. Рост числа кибератак и уязвимостей информационных систем угрожает безопасности данных, и, следовательно, финансовой стабильности предприятий и даже государств. Поэтому важно развивать системы защиты данных, повышая безопасность в цифровой среде.

Перспективы использования ИКТ в экономике будущего. С развитием технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, квантовые вычисления и 5G, можно ожидать еще более глубоких преобразований в экономике. Эти технологии создадут новые возможности для автоматизации, повысив уровень интеллектуализации всех сфер экономики. Например, искусственный интеллект уже активно используется в таких областях, как финансы, медицина и сельское хозяйство, что позволяет улучшать точность прогнозов, снижать риски и повышать эффективность.

Блокчейн, в свою очередь, может значительно изменить подходы к обработке и хранению данных, обеспечивая децентрализацию и безопасность. Внедрение 5G откроет дополнительные возможности для интернет вещей, создавая условия для более широкой автоматизации в производстве и городской инфраструктуре.

Информационно-коммуникационные технологии являются одним из ключевых факторов экономического развития в условиях информационного общества. Они способствуют модернизации бизнеса, улучшению производительности, созданию инновационных продуктов и услуг, а также повышению конкурентоспособности и устойчивости экономики. В то же время, для максимального использования потенциала ИКТ необходимо учитывать связанные с ними вызовы, включая вопросы безопасности и цифрового неравенства. Эффективное использование ИКТ позволяет строить экономику будущего, основанную на знаниях, инновациях и экологически ответственном развитии.

Использованная литература:

1. Bozorova I. Features of information systems of economic accounting of material and technical assets //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. А6. – С. 345-348.

2. Jumanazarovna B. I. The Use of Digital Technologies in the Process of Improving Economic Systems for Accounting for Inventory Items //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 36. – С. 62-65.
3. Бозорова И. Ж. Принятие решений в сфере финансов в условиях цифровой трансформации //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 603-606.
4. Бозорова И. Ж. МЕСТО И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ //Экономика и социум. – 2024. – №. 2-1 (117). – С. 910-915.
5. Бозорова И. Ж. Учёт методов оценки товарно-материальных запасов //INNOVATSION IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O‘RNI. – 2023. – Т. 1. – №. 1.
6. Bozorova I. J. METHODS OF PROCESSING AND ANALYSIS OF BIO SIGNALS IN ELECTROCARDIOGRAPHY //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ. – 2020. – С. 97-99.
7. Ergash o‘g‘li Q. F., Jumanazarovna B. I. METHODS OF DISPLAYING MAIN MEMORY ON CACHE //Ответственный редактор. – 2020. – С. 6.
8. Бозорова И. Ж. и др. СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ //ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – 2020. – С. 26-28.
9. Bozorova I. J., Abdullayeva S. U. THE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF METHODS OF CREATING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR CHILDREN WITH DISABILITIES //Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика. – 2017. – С. 11-13.
10. Бозорова И. Ж. и др. Технологии создания электронных библиотек и электронных музеев //European Scientific Conference. – 2019. – С. 95-97.
11. Маматмурадова М. У., Бозорова И. Ж., Кодиров Ф. Э. Создание И Эффективное Использование Инновационных Технологий И Ресурсов Электронного Обучения В Непрерывном Образовании //Инновации в технологиях и образовании. – 2019. – С. 301-303.
12. Зохидов Ж. Б. и др. ОБЗОР ОПТИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ЕГО ВИДЫ //ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ. – 2019. – С. 24-26.